

Tagungsbericht „*born digitals* und die historische Wissenschaft – Annäherungen an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial“, 30./31. August 2022, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Duisburg

Martin Schlemmer

Am 30. und 31. August 2022 fanden sich etwa 30 Teilnehmende aus dem deutschsprachigen In- und Ausland, sowohl aus der archivischen als auch der geschichtswissenschaftlichen „Community“, im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Standort Duisburg, zusammen, um sich in einem zweitägigen Workshop mit dem Thema „*born digitals* und die historische Wissenschaft – Annäherungen an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial“ zu befassen.

Der Workshop gliederte sich in drei Sektionen, deren Einzelthemen von jeweils einer Person aus dem Kreis der Archive und einer Person aus der Community der Geschichtswissenschaft vorgetragen wurden. Diese „community“-übergreifenden „Tandems“ sollten der Befruchtung und Belebung des Dialogs zwischen Archiven und historischer Forschung dienen, da auf diese Weise jedes Thema von zwei Seiten bespiegelt wurde und den Teilnehmenden unterschiedliche Zugänge und Fragestellungen zum jeweiligen Thema vermittelt werden konnten.

In seiner Begrüßung der Anwesenden machte der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Frank M. Bischoff, darauf aufmerksam, dass es sich bei dem bevorstehenden Workshop und dessen Resultaten lediglich um eine erste „Annäherung“ an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial handeln könne. Zwei Perspektiven gelte es in den kommenden Workshop-Sektionen eingehender zu beleuchten: diejenige der zeithistorischen Forschung und diejenige der Archivwissenschaft. Ferner habe man in jüngster Vergangenheit vermehrt zwei Tendenzen wahrnehmen können: die Digitalisierung und Bereitstellung von zunächst analog vorliegendem Schriftgut sowie die Frage nach „*born digitals*“, die von der Einführung eines E-Governments in der öffentlichen Verwaltung noch einmal befeuert worden sei. Zu diesem zweiten Themenkomplex, der allein Gegenstand des Workshops sei, zähle unter anderem die Frage nach dem Umgang mit Webseiten und Fachverfahren. Schon längst habe die digitale Welt Einzug in Verwaltung, Archive und historische Forschung gehalten. Das Landesarchiv Baden-Württemberg habe bereits im Jahr 2002 erste Schritte auf dem Feld der elektronischen Archivierung unternommen, doch noch früher habe dieser Aspekt auf nationaler Ebene eine Rolle gespielt, namentlich angestoßen durch das Problem des Umgangs mit den noch in der Deutschen Demokratischen Republik entstandenen „Robotron“-Unterlagen¹. Hier habe es gegolten, die organisatorischen wie technischen Voraussetzungen zu schaffen, um elektronisch generierte Primärdaten auch künftig noch sinnvoll nutzen und auswerten zu können. Bischoff schloss mit dem Wunsch, sowohl die Kommunikation als auch die Kooperation zwischen Archiven und der historischen Forschung zu perpetuieren.

Andreas Fickers (Universität Luxembourg) legte in seinem Teil der Begrüßung, die er stellvertretend für die Teilnehmenden aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft vornahm, dar, dass er „sofort begeistert“ auf den „Workshop-Zug“ aufgesprungen sei, den das Landesarchiv auf das Gleis gesetzt habe. In der Tat müsse man sich des Themas gemeinsam annehmen. Die Digitale Quellenlehre sei seit dem Jahr 2017 ein Schwerpunkt der Lehre in Luxembourg. In diesem Zusammenhang verwies

¹ Vgl. hierzu etwa Gerhard Merkel, VEB Kombinat Robotron. Sitz Dresden. Ein Kombinat des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik der DDR, Fassung vom 30.12.2005, <http://robotron.foerderverein-tsd.de/111/robotron111a.pdf> (Abruf vom 30.01.2023).

Fickers auf die Lernplattform „Ranke.2“² und das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte „Konsortium NFDI4memory“, das auf „eine neue Wissensordnung für die digitale Zukunft der Vergangenheit“ hinwirkt³. Die Digitale Quellenkritik sei in Ausbildung und Lehre zu integrieren. Es gehe des Weiteren darum, eine gemeinsame Sprache respektive gemeinsame Begrifflichkeiten zu finden und gemeinsame Initiativen auf den Weg zu bringen. Für die Seite der Archive hielt Christian Keitel (Landesarchiv Baden-Württemberg) fest, dass die Archive viele Entscheidungen zu treffen hätten, die später irreversibel seien. Ziel der Archive seien in jedem Falle zufriedene Nutzerinnen und Nutzer im Archiv.

Bettina Joergens (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) markierte in ihrem Impuls-Beitrag zum „Tandem“-Thema „born digitals und die historische Wissenschaft – Annäherungen an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial von zwei Seiten“, der die von Christian Keitel moderierte Sektion I „Einführendes und Grundlegendes“ eröffnete, die grundlegenden Fragestellungen des Workshops. Diesen betrachte sie als „spannendes Experiment“, als „Versuch, eine große Lücke zu schließen“. Zu fragen sei, ob und wozu es eines Dialogs zwischen Archiven und historischer Forschung bedürfe und ob Historikerinnen und Archivare noch einander bedürften. Jedenfalls müsse digitales Archivgut kontextualisiert und somit verstehbar, nutzbar und auswertbar gemacht werden. Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang die unvermeidliche Trennung von Information und Trägermaterial. Der Begriff der „Unterlagen“ als Sammelbegriff sei unabhängig vom Aspekt der Materialität zu betrachten. Ferner spiele die Frage nach der „Echtheit der Quelle“, nach deren „Authentizität“ eine bedeutende Rolle. Schließlich sei zu thematisieren, welche Kenntnisse und Werkzeuge für eine kritische, methodengeleitete Auswertung von digitalen Quellen benötigt würden. Das Model einer „Werkzeugbox“ oder einer „Toolbox“ (Eva Pfanzelter) biete sich hier an. Abschließend erfolgte der Hinweis darauf, dass Primärdaten und Metadaten später durchaus in unterschiedlichen Nutzungsformaten vorliegen könnten.

Andreas Fickers lenkte das Interesse der Anwesenden in seinem Teil des „Tandem“-Impulses auf die Frage, wie man Geschichte denken, „machen“ und erzählen, wie man Sinn produzieren, wie man Geschichte deutend verstehen könne. Zu beobachten sei ein „Gap“ zwischen der rapiden Entwicklung von digitalen Werkzeugen einerseits sowie der professionellen Praxis in der historischen Forschung andererseits. Nötig sei nicht eine gänzlich neue Hermeneutik, sondern ein „Update“ derselben. Man stehe aktuell vor einigen wesentlichen Herausforderungen: bezüglich der Quellenlage einem Wandel vom „Zeitalter der Knappheit“ („Age of scarcity“) hin zu einem „Zeitalter des Überflusses“ („Age of abundance“). So sei ein exponentieller Anstieg der Produktion von „digital born“-Quellen zu beobachten. Umso mehr bedürfe es bestimmter Werkzeuge der Daten-Analyse (KI, machine learning) und der Interpretation. Authentifizierungsstrategien müssten erneuert werden, da von zunehmender Fluidität der Daten(-formate) und hybrider Materialität auszugehen sei. Der Begriff der „Authentizität“ spiele für ihn, Fickers, dagegen keine Rolle. Zum angerissenen Themenkomplex gehöre auch der Aspekt der Speicherung beziehungsweise Konservierung von Hard- und Software-Umgebungen. Datenproduktion, -verarbeitung und -speicherung müssten Teil einer historischen Datenkritik sein. Archive, so die Hoffnung des Vortragenden, könnten bei einem systematischen Zugang zu digitalen Quellen behilflich sein, etwa in Fragen der Typologie. Auf Nachfrage von Pascal Föhr (Staatsarchiv Solothurn), der für die Universität Basel ein sehr geringes Interesse der Studierenden an derartigen Fragen ausmachte, stellte Fickers heraus, dass es eine große Unwissenheit auf Seiten der Studierenden gebe, die Relevanz des Themas oftmals nicht

² Vgl. hierzu <https://ranke2.uni.lu/de/about-platform/> (Abruf vom 30.01.2023).

³ Vgl. hierzu <https://forschungsdaten.info/wissenschafterbereiche/geisteswissenschaften/nfdi-konsortien/nfdi4memory/> (Abruf vom 30.01.2023).

erkannt werde. Dies gelte jedoch nicht nur für die Geschichtswissenschaft, sondern generell für die Geisteswissenschaften, ja für Wissenschaften überhaupt. Keitel fügte ergänzend hinzu, dass es bis heute lediglich zwei Kommentare zur respektive in der „Südwestdeutschen Archivalienkunde“⁴ gebe. Bischoff gab zu bedenken, dass die Aufarbeitung der Daten, der Unterlagen eine sehr große Aufgabe für Archive sei – wenn man etwa an das Typologisieren und das Annotieren denke –, die in einer intensiveren Form seitens der Archive bislang nie wahrgenommen worden sei und unter Umständen auch gar nicht wahrgenommen werden *könne*. Die Aufgabe der Archive sei es in erster Linie, Daten auswertungsoffen zur Verfügung zu stellen. Fickers sah in kritischen digitalen Editionen ein Mittel, um Quellenkritik (wieder neu) einzuüben. Bastian Gillner (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) wies auf das in seinen Augen bisher sehr hohe Abstraktionsniveau der heutigen Diskussion hin, nun seien die Quellen selbst ein wenig mehr in den Blick zu nehmen. Keitel betonte demgegenüber die Bedeutung des grundlegenden und einführenden Teils des Workshops.

Bastian Gillner wies zum Einstieg in seine Ausführungen zum „Tandem“-Thema „Digitalisierung der Verwaltung und Digitalisierung aller künftigen Quellen“ auf die Bedeutung des Papiers als Trägermedium hin. Die Akte sei als organisatorisches Konzept zu verstehen, als Informationsobjekt. In der Verwaltungspraxis begegneten häufig (semi-)geschlossene Systeme mit einer jeweils eigenen Datenhaltung sowie häufig nicht miteinander agierende Datensilos. Informationen lägen an unterschiedlichen Orten vor, oft wenig systematisiert und ebenso häufig dekontextualisiert. Die Einführung von E-Akten-Systemen und die Normierung von Schriftgutverwaltungsprozessen gäben der Hoffnung Nahrung auf nicht mehr ganz so dunkle „digital ages“.

Das „Tandem“ komplettierte Malte Thießen (LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte). Er plädierte in seinem Impuls-Beitrag dafür, Verwaltungsquellen, -überlieferung und -geschichte neu zu denken und in einen Dialog zwischen Verwaltung, Archiv und Geschichtswissenschaft einzutreten.⁵ Problematisch sei der häufige Verlust von Versionierungen, sodass die Genese respektive wichtige Zwischenschritte der Bearbeitung von Dokumenten und ganzen Geschäftsvorfällen verloren gingen. Dieser Umstand wiege umso schwerer, als Verwaltungshandeln als Aushandlungssache zu betrachten sei. In Hinsicht auf behördliche Webseiten und Social Media-Auftritte gab Thießen zu bedenken, dass hier das Selbstbild der jeweiligen Behörde abzugreifen sei, da es sich bei diesen Ressourcen um Visitenkarten der Behörden, der Institutionen handle. Im Anschluss an Thießens Ausführungen entwickelte sich eine rege Diskussion zur Zukunft der (elektronischen) Akte als Ort der Dokumentation von Verwaltungshandeln, namentlich bei der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen respektive behördlichen Einzelmaßnahmen.

Christine Friederich (Sächsisches Staatsarchiv) stellte in ihrem Vortrag zum Thema „Spezifika elektronischer Unterlagen“ drei Aspekte in den Vordergrund: 1.) Die Variabilität: Im Vergleich zur „analogen Welt“ unterlägen im digitalen Zeitalter Hard- und Software einem ständigen Wandel, es

⁴ Vgl. <https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/> (Abruf vom 30.01.2023).

⁵ Vgl. zu dieser Forderung bereits Martin Schlemmer, Besprechung von: Barbara Hoen (Hrsg.), Planungen, Projekte, Perspektiven. Zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen. 10. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ 14. und 15. März 2006 in Düsseldorf, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 73 (2009), S. 432-434. Eine Weitung um die Perspektive der Software-Hersteller findet sich bei Martin Schlemmer, Tagungsbericht 14. Infora „Jahrestagung E-Akte. Die Informations- und Networkplattform für den Public Sector“ am 14. und 15. September 2022 in Berlin, 21.12.2022, <https://www.vda-blog.de/blog/2022/12/21/tagungsbericht-14-infora-jahrestagung-e-akte-die-informations-und-networkplattform-fuer-den-public-sector-am-14-und-15-september-2022-in-berlin/> (Abruf vom 01.02.2023).

erfolgten stärkere Eingriffe von Archivseite bei der Überlieferungsbildung, aber auch bei der Übernahme ins digitale Langzeitarchiv. Daher sei die Festlegung von „signifikanten Eigenschaften“ vonnöten, und auch das „look and feel“ habe sich deutlich gewandelt, es löse sich angesichts der unterschiedlichen Darstellung auf Smartphone, Laptop, Druckversion und Desktop mehr und mehr auf. 2.) Verteiltheit: Die Unterlagen beziehungsweise Informationen lägen an vielen verschiedenen „Stellen“ (Akte, Filesystem, Outlook etc.), und immer häufiger lägen Fälle von Hybridität vor, etwa im Falle von Steuerakten, die zum Teil analoge, zum Teil elektronische Bestandteile aufwiesen. 3.) Menge: Es entstehe gegenwärtig deutlich mehr behördliches Schriftgut als noch im rein Analogen, es werde den Archiven allerdings auch wesentlich mehr zur Aussonderung und Bewertung angeboten als früher.

Als zweiter Part des „Tandems“ referierte Martin Schmitt (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und TU Darmstadt) über die Notwendigkeit, Software zu archivieren. Man bewege sich letztlich auf einer Ebene des Abstrakten, des Ephemereren, des Fluiden. Der Begriff der „Software“ sei dabei keineswegs gleichzusetzen mit dem Begriff des „Programms“. Es handele sich vielmehr um eine „Assemblage“ aus Programmcode, Arbeitsanweisungen, Betriebsprozessen, Routinen, Regulierungen, Hardware und den Mitarbeitenden. Nach der Vorstellung verschiedener chronologischer Phasen der Digitalisierung kam der Referent auf die Bedeutung der Software zu sprechen. Dieser sei Macht eingeschrieben, in ihr komme Macht zum Ausdruck, weswegen es sich lohne, Software zu archivieren. Critical Code Studies seien zu begrüßen. Fickers ergänzte, dass auch ein Sprachcode Sprache sei und dieser Aspekt ein wichtiges Interpretament darstelle. Sigrid Schieber (Landesarchiv Hessen) gab zu bedenken, dass die bloße Archivierung des Quellcodes „an und für sich“ nicht das wesentliche Problem sei, sondern die Nutzbarhaltung die eigentliche, große Herausforderung für die Archive wäre, falls diese sich für einen solchen Weg entscheiden sollten.

Zu Beginn der von Martin Schlemmer (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) moderierten Sektion II mit dem Titel „Datentypen und -formate als Archivgut und historische Quellen“ widmete sich Katrin Moeller (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) in ihrem Part des Tandem-Vortrags zum Thema „Digitale Quellen: Officedateien, Bilddateien, Personenbezogene Dateien“ in erster Linie den personenbezogenen Daten. Sie konturierte Unterschiede zwischen Texten von Mikro- und Makrodaten, was erhebliche Auswirkungen auf die Analyse zur Folge habe. In den 2000er Jahren sei die Papierablage durch die Festplattenablage ersetzt worden, die Negativstreifen und Papierabzüge durch Digitalfotografien. Dies habe sowohl eine geringere Authentizität (Phänomen „Photoshop“) als auch eine automatische Generierung von Metadaten zur Folge gehabt. Der Fokus habe sich zunehmend von der Entitätserkennung hin zur Entitätsidentifizierung verlagert, der Vernetzung und Verknüpfung von Datenmengen komme immer größere Bedeutung zu. In Bereichen der Wirtschaftsprüfung und der Forensik sei die Methode des „Distant Reading“ bereits performant einsetzbar. Eine Quellenkritik bleibe unerlässlich bei analogen wie bei digitalen Fotografien. Die Datensammlungen des Vereins für Computergenealogie fanden ebenso Erwähnung wie die Fragen nach Quellzugang und -erreichbarkeit. Moeller plädierte abschließend dafür, Daten möglichst nicht in „Containern“ zu speichern und Identifikatoren wie die Gemeinsame Normdatei (GND) zu nutzen.

Für die archivische Community ergänzte Kai Naumann (Landesarchiv Baden-Württemberg) das Tandem. Er fragte nach Wegen der Annäherung an die gewünschten digitalen Objektarten. Es sei zu unterscheiden zwischen „systemgebundenen“ und weniger systemgebundenen Objektarten. Mitunter lägen Officedateien, Bilddateien und sonstige personenbezogene Dateien ebenso strukturiert vor wie elektronische Akten. Lediglich Daten in Fachverfahren seien in jedem Falle „hoch strukturiert“. Die als Unterscheidungskriterium gängige Zuschreibung von E-Mails, Dateisammlungen etc. als „schwach strukturiert“ sei insofern gelegentlich einmal auf den Prüfstand zu stellen. Im

Zusammenhang mit der Frage nach Forschungsdaten wies der Referent darauf hin, dass nicht die Archive, sondern die Forschungsdatenzentren der Statistischen Landesämter diese Daten zur Nutzung zur Verfügung stellten.

Bischoff verwies, diesen Aspekt aufgreifend, auf ein Projekt des Bundesarchivs zu Auslandseinsätzen, das sich unter anderem mit der Archivierung von File-Systemen befasst habe. Tim Geiger (Institut für Zeitgeschichte München) machte auf den Umstand aufmerksam, dass die mangelhafte Regelung beziehungsweise Transparenz von Fotorechten in vielen Fällen eine Nutzung entsprechender Bestände erschwere. Abschließend fragte Keitel danach, mit welchen Datentypen man es eigentlich zu tun habe und welche Quellengruppen im „Digitalen“ zu identifizieren respektive zu definieren seien.

Maria Benauer (Universität Wien) stellte zu Beginn ihres „Tandem“-Vortrags zum Thema „Digitale Quellen: Emails“ heraus, dass es ihr weniger um die Erstellung einer ausgefeilten Klassifikation gehe, sondern vielmehr um die Dekonstruktion „quellenkundlicher Gewissheiten“. Sie regte einen aktenkundlichen Vergleich von analogem Brief und E-Mail an und thematisierte Zielgruppen und Zweck einer digitalen Aktenkunde. Darüber hinaus ließ die Referentin internationale Anregungen für eine E-Mail-Quellenkunde aus den Disziplinen der Archivwissenschaft, Informationswissenschaft und Records Management einfließen. Sie griff dabei auf unterschiedliche etablierte Bewertungsansätze für behördliche E-Mails zurück. Benauer nahm Bezug auf David Bearman⁶ – die E-Mail als „utility“ zu verstehen – und fragte aus quellenkundlicher Perspektive danach, wie eigentlich der Begriff der „E-Mail“ zu definieren, zu interpretieren sei. Handele es sich bei dieser um eine klassisch historische oder doch um eine genuin digitale Quelle? Um den funktionalen Nachfolger des Briefes? Patrick Sturm verstehe die E-Mail als Nachricht, Jane Zhang als Korrespondenz. Zu thematisieren sei daneben der Aspekt der Archivfähigkeit von E-Mails. Mit Blick auf mögliche Bewertungskonzepte kam die Referentin auf das seit 2013 von der „National Archives and Records Administration (NARA)“ in den USA entwickelte „Capstone Approach“-Projekt⁷ – eine Methode zum E-Mail-Management – zu sprechen und hob dessen teilautomatisierten Charakter hervor. Problematisch sei jedoch die häufig zu konstatierende mangelnde „Geschäftseinbettung“ von E-Mails. Der Impuls endete mit einem Hinweis auf Fragestellungen und Erträge der digitalen Briefforschung.

Esther Howell (Institut für Zeitgeschichte München) wandte sich in Teil 2 des Tandems quellenkundlichen, heuristischen und hermeneutischen Herausforderungen der Objektart „E-Mail“ zu. Zunächst kam sie auf Kriterien zur Beurteilung der Authentizität und Integrität von E-Mails zu sprechen. Beachtenswerte Aspekte in diesem Kontext seien die Frage nach dem Begriff des „Originals“, versteckte Informationen in den E-Mail-Rohdaten, die schwere Erkennbarkeit veränderter und manipulierter E-Mails, die Gefahr von Integritätsverlusten durch nicht funktionierende Hyperlinks sowie die Abhängigkeit der Darstellung einer E-Mail von der Systemumgebung. Wichtige Begriffe und Aspekte seien ferner Scale, Ordnung, Authentizität, Integrität, Datenschutz und Bereitstellung. Anschließend skizzierte Howell knapp, welchen Schwierigkeiten sich die historische Forschung derzeit bei der Suche nach E-Mails als historischer Quelle gegenübersehe, namentlich den Desideraten bezüglich der Überlieferung in Archiven, dem Mangel an Erschließungsdaten, dem Fehlen geeigneter archivfachlicher Tools für die Zugänglichmachung. In Deutschland gebe es derzeit kein archivfachliches Tool für die Zugänglichmachung von E-Mails. Die Entwicklung von Tools scheitere hier bislang an Hindernissen bei der Akquirierung von Drittmitteln. Besser stelle sich die Situation in der englischsprachigen

⁶ Vgl. zur Person American Archivist vol. 58 (Fall 1995), S. 380.

⁷ Vgl. hierzu

https://files.nc.gov/ncdcr/TOMES/20181003_Capstone_overview_final.pdf#:~:text=The%20A0Caps,letin%29,%20A0 (Abruf vom 09.02.2023).

Fachcommunity dar. Im Folgenden stellte die Referentin die Open-Source-Software ePADD vor, die seit 2010 in einem mehrphasigen Kooperationsprojekt unter Federführung der Universität Stanford entwickelt worden sei. Dessen Ziel sei es, eine All-in-one-Lösung zur Bewertung, Erschließung und Zugänglichmachung von E-Mail-Sammlungen zu kreieren. Ein besonderer Fokus liege darauf, E-Mail-Bestände bereits bei ihrer Übernahme zu bewerten, auf sensible Informationen hin zu durchforsten und gegebenenfalls mit Schutzfristen zu versehen. Des Weiteren werde unter Einbeziehung von Machine Learning und Natural Language Processing durch vielfältige Browsing-, Such- und Analysefunktionen der Zugang für Nutzende erleichtert. Howell habe in den vergangenen Wochen die Software getestet und zu diesem Zwecke den öffentlich verfügbaren E-Mail-Bestand von Jebb Bush, ehemals Gouverneur von Florida und Sohn George W. Bushs, herangezogen. Im Fortgang erläuterte die Referentin zahlreiche Funktionen des Tools anhand dieses Testbestands, so etwa die Erstellung von Basis-Metadaten, die Vorstellung des ePADD-Dashboards, die Funktion, das Adressbuch manuell nachzubearbeiten, die Delivery-Funktion zur Nutzung, die Lexikon-Suche, Filterfunktionen sowie die Extraktion von verschiedenen Typen von Entitäten, etwa „Person“ oder „Place“, beispielsweise die Entität „Fluggesellschaften“. Howell schloss ihre Ausführungen mit dem Appell, dass die deutsche Fachcommunity sich unter Einbeziehung der Forschung entweder an die Entwicklung eines ähnlichen Tools begeben oder sich künftig an internationalen Projekten wie ePADD zumindest beteiligen solle.

Anschließend wurde nach einer deutschsprachigen Nutzungsoberfläche gefragt, während Schieber anregte, auch die Kalender mit zu berücksichtigen, und Kai Naumann darauf hinwies, dass in Frankreich von archivischer Seite sowohl die E-Akte überliefert als auch das Tool des „Capstone Approach“ angewandt werde.

Pascal Föhr war es vorbehalten, das letzte „Tandem“ zum Thema „Digitale Quellen: Websites und Social Media“ zu eröffnen. Seine Ausführungen richteten sich unter anderem auf Fragen der Quellensicherung, die in der Regel in Form von Surrogaten erfolge. Weiterhin fragte der Referent nach den Voraussetzungen, die „im Hinterkopf mitschwingen sollten“, der Auswahl von digitalen Objekten, (abhängigen) Inhalten, (abhängiger) Darstellung, rechtlichen Rahmenbedingungen und einem möglichen Modus Procedendi. Ein weiterer Aspekt, der zur Sprache kam, war der Umgang mit Metadaten. Es sei zu prüfen, ob nicht zu wenige Metadaten zu Social Media-Auftritten erhoben würden. Die entsprechende Auswahl sei jedenfalls stets transparent und nachvollziehbar zu begründen.

Michael Jerusalem (Stadtarchiv Münster) fasste als abschließender „Tandem“-Part zunächst den Sachstand der Webseitenarchivierung knapp zusammen. Nach 30 Jahren World Wide Web sähen die bisherigen Ergebnisse auf Archivseite eher mager aus. Noch gebe es keinen „Königsweg“, um Webseiten in all ihren Erscheinungsformen zu sichern und zu archivieren. Vielmehr müsse ein als archivwürdig erachteter Webauftritt technisch betrachtet und die signifikanten Eigenschaften definiert werden. Sodann könnten die bekannten, häufig jedoch unzulänglichen Methoden der Webseitenarchivierung mit den benannten Anforderungen getestet werden. Dies erläuterte der Referent im Anschluss anhand der Beispiele der „wiedertaeufer.ms“ sowie des Twitter-Accounts des Oberbürgermeisters von Münster Lewe⁸, die im und durch das Stadtarchiv Münster archiviert werden. Zuletzt ventilierte Jerusalem die Frage, ob die letztlich recht überschaubaren Resultate, welche die deutsche Archiv-Community bislang aufzuweisen habe, für die historische Forschung in

⁸ Kurz vor Amtsantritt des neuen Oberbürgermeisters Karsten Vogt hat inzwischen auch das Stadtarchiv Bautzen ausschließlich elektronische Unterlagen des ausgeschiedenen Amtsvorgängers übernommen und archiviert. Vgl. hierzu <https://twitter.com/GritRiLau/status/1560188967563280386> (Abruf vom 01.02.2023).

den vorliegenden Formen und Voraussetzungen sinnvoll nutz- und auswertbar seien. Ferner sei danach zu fragen, wo bereits Überlieferungslücken zu verzeichnen seien und was für ein quellenkritisches Vorschreiten noch benötigt werde.

Friederich wies in der Diskussion auf das Problem des jeweils zu beachtenden Rechtsrahmens hin. Das Sächsische Staatsarchiv übernehme grundsätzlich nichts außerhalb der Landesverwaltung. Auch stelle sich die Frage nach der Aussagekraft von Twitter-Accounts. Fickers betonte nochmals den Aspekt der signifikanten Eigenschaften. Aus seiner Sicht seien Memes und Video-Dateien unbedingt zu berücksichtigen. Herr Bischoff gab zu bedenken, dass gerade die Dynamik solcher Formate das Problem bei Datenhaltung und digitaler Langzeitarchivierung seien.⁹

Der zweite Workshop-Tag stand in erster Linie unter dem Aspekt der Praxis und der Veranschaulichung. So war Sektion III unter dem Thema „Digitale Systeme als Basis für Archivgut und historische Quellen“ bewusst als „Workshop im Workshop“ konzipiert. Zunächst stellte Schieber die E-Akte am Beispiel des Dokumentenmanagementsystems „HeDok“¹⁰ vor. Sie legte dar, dass das Hessische Landearchiv eine durchgängige automatisierte Protokollierung von Eingriffen und Bearbeitungsschritten jeglicher Art anstrebe, dieses Ziel zurzeit jedoch nur in Teilen erreicht sei. Anschließend widmete sich Franziska Klein (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) sich dem weiten Feld der Fachverfahren, also datenbankgestützten Computerprogrammen zur Unterstützung und Ausführung von konkreten Verwaltungsaufgaben. Sie stellte ein Fachverfahren zum Konjunkturpaket II sowie ein Fachverfahren aus der Verwaltung des Justizvollzugs vor.

Gegen Ende des Workshops lud Bischoff die Teilnehmenden zu einer Abschlussdiskussion ein. Thießen problematisierte das Gefühl, im digitalen Zeitalter „alles machen“ zu können, alles archivieren zu können. Dies sei jedoch wenig sinnvoll, weshalb es einer klugen und durchdachten, transparenten Kassationspolitik seitens der Archive bedürfe. Gillner fragte nach den Quellengattungen, derer man sich künftig annehmen müsse. Seiner Aufzählung von E-Akte, Fachverfahren, Webseiten, File-Systemen, E-Mails und Social Media fügten Keitel das Intranet, Howell MS Teams, Schlemmer SharePoints und Moeller Forschungsdaten hinzu. Ferner wurde angeregt, den Kreis der Dialogführenden um weitere Kulturgutverwahrende Institutionen und weitere Archivsparten zu erweitern. Aufmerksamkeit verdiene auch der Aspekt der Nutzer-Interfaces sowie die Reflexion der Bedürfnisse von historischer Forschung und Nutzenden. Joergens hielt als künftig zu thematisierende Aspekte einer elektronischen Quellenkunde die Fragen nach einer Typisierung, einem Glossar, der Terminologie sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen fest. Fickers verwies erneut auf das NFDI4memory-Projekt und regte darüber hinaus an, die „Wege ins Archiv“ sowie die „Wege aus dem Archiv“ künftig stärker zu fokussieren. Die Einrichtung einer Online-Lernumgebung sei ein sehr reizvoller Gedanke. Auf Anregung von Bischoff wurde die Frage ventilert, in welcher Gestalt sich eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft von Archiven und Geschichtswissenschaft konstituieren könnte. Die VdH-AG Digitale Geschichtswissenschaften wurde

⁹ Anmerkung des Verfassers dieses Tagungsberichts: Im Januar 2023 waren im E-Akten-System der Landesverwaltung von Nordrhein-Westfalen AV-Datei-Formate wie MP3 oder dreidimensionale Objekte nicht zugelassen. Folglich konnten derartige Unterlagen nicht veraktet respektive im elektronischen Vorgang abgelegt werden. Wo diese Unterlagen alternativ abgelegt werden und ob sie später zur Anbietung an das Landesarchiv gelangen, bleibt weiter zu verfolgen. An das Anforderungsmanagement wurde zwischenzeitlich die Anforderung herangetragen, bestimmte AV-Formate in der E-Akte zuzulassen.

¹⁰ Vgl. hierzu die kontextualisierenden Ausführungen unter <https://landesarchiv.hessen.de/ueber-uns/digitales-archiv> (Abruf vom 30.01.2023).

als mögliche Plattform eines künftigen Austauschs in den Blick genommen. In jedem Falle, so war es gegen Ende der Veranstaltung allgemeiner Konsens unter den Teilnehmenden, solle der begonnene Dialog zwischen Archiven und historischer Forschung rund um das Thema „digitale Quellen(kunde)“ eine Fortsetzung erfahren.

Auch an anderer Stelle wird dieser Dialog aufgenommen beziehungsweise vorangetrieben. So befassen sich im Jahr 2023 sowohl das Archivwissenschaftliche Kolloquium der Archivschule Marburg als auch der Deutsche Historikertag in Leipzig mit dem Thema.¹¹

¹¹ Das 27. Archivwissenschaftliche Kolloquium, das am 13. und 14. Juni 2023 gemeinsam von der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft zusammen mit dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft veranstaltet wird, hat sich ebenfalls für die Bildung von „gemischten Tandems“ aus Archivwesen und historischer Forschung entschieden. Es wird folgende Sektionen beinhalten: 1. Alte und neue Methoden der Quellenkritik, 2. Gemeinsame Arbeit an den neuen Methoden der Bereitstellung historischer Erkenntnisse, 3. Selbstbilder und Fremdbilder, 4. Die Rolle der Archive. Vgl. <https://www.herder-institut.de/event/call-for-papers-27-archivwissenschaftliches-kolloquium/> (Abruf vom 01.02.2023). Der 54. Deutsche Historikertag vom 19. bis 22. September 2023 in Leipzig mit dem Motto „Fragile Fakten“ hat eine Sektion mit dem Thema „Das Ende des Originals?“ bewilligt, die den Dialog zwischen Archiven und historischer Forschung fortsetzt und dabei helfen könnte, die Erarbeitung einer methodenbasierten „Quellenkunde für genuin elektronisches Archivgut“ zu forcieren.